

ЭТИОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКА МИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ У СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ И ДИСПЕПСИЯ ТЕЛЯТ

Худжанова Муаттар Абдусаломовна¹

Вахидова Адолат Маматкуловна²

¹Ассистент кафедры нормальной физиологии,
Самаркандского государственного медицинского
университета Самарканд, Узбекистан

²Доцент кафедры микробиологии, вирусологии и
иммунологии Самаркандского государственного
медицинского университета
Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6748698>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

этиология,
профилактика
микроэлементозов,
сухостойные коровы,
диспепсия телят

ABSTRACT

Состояние здоровья животных и их продуктивность в целом зависят от процессов обмена веществ, интенсивность которых во многом регулируется обеспеченностью организма микроэлементами, витаминами и другими продуктами метаболизма.

Цель исследований – изучение этиологии, ранняя диагностика и разработка методов и средств профилактики микроэлементозов у коров, а также диспепсии у телят неонатальной этиологии.

Материалы и методы исследования

Исследования проводили на фермерских хозяйствах Бухарской, Навоийской и Самаркандской области. Рационы сухостойных коров исследовали по содержанию периваримого протеина, углеводов, каротина, кальция, фосфора, клетчатки, а также меди, кобальта, марганца и цинка.

В каждой серии было три группы сухостойных коров красно - степной породы, по 5-7 голов в каждой,

подобранных по принципу аналогов. Коровам первой группы скармливали препарат ЛПП-1 (80 г бентонита, 100 мг меди сульфат, 100 мг йодистый калий, 80 мг марганца сульфат, 20 мг кобальт хлорид, 200 тыс. ИЕ витамин А, 100 тыс. ИЕ витамин Д₃, витамин Е 80 мг), второй группы применяли премикс ЛПП-2 (100 г бентонита, 200 мг меди сульфат, 150 мг йодистый калий, 100 мг марганца сульфат, 40 мг кобальт хлорид, 250 тыс. ИЕ витамин А, 150 тыс. ИЕ витамин Д₃, витамин Е 100 мг). Третья группа животных содержались в рационе принятое в хозяйстве. Препарат подопытным животным применяли ежедневно в течение всего сухостойного периода.

В начале опытов и каждые 20 дней до конца опытов из подопытных коров брали кровь и исследовали на содержание эритроцитов, гемоглобина, глюкозы, общего белка и резервная щелочность общепринятыми методиками, а также количества некоторых микроэлементов (Си, Со, Мп, Zn, I) методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии.

Результаты исследований и обсуждение В рационах сухостойных коров выявили дефицит углеводов, каротина, фосфора, меди, кобальта, марганца, цинка и избыточности периваримого протеина, кальция и клетчатки. Обеспеченность рационов сахаром находилось в пределах 47,3%, фосфором – 86,1%, медью – 61,0, кобальтом – 77,4, марганцом – 69,3 и цинком – 65,8%.

Исследованиями установлено, что применяемые нами препараты, особенно в составе ЛПП-2 приводят к нормализации у стельных коров всех видов обмена веществ, об этом свидетельствовали показатели крови.

Новорожденные телята, полученные от коров опытной группы, имели более

высокий уровень физиологической зрелости и резистентности. Масса тела их была выше на 8,9 – 11,0% по сравнению телят полученные от коров контрольной группы. В опытных группах достоверно снижались заболеваемость новорожденных телят диспепсией. При этом заболевание, как правило, характеризовалось легким течением и заканчивалось выздоровлением. В контрольной группы наблюдались диспепсия у трех новорожденных телят (30%), у одного летальным исходом.

Таким образом, применение ЛПП-2 в качестве средства групповой профилактической терапии нормализует нарушениями минерально-витаминового обмена в материнском организме, повышает качество молозиво. Все это положительное влияние на клинко-биохимический статус новорожденных телят, их резистентность, в конечном счете снижает возникновение и развитие диспепсии неонатальной этиологии.

References:

1. AM Вахидова, ЭВ Балаян//Грибы рода *Raecilomyces* и их роль в развитии эхинококкоза. Актуальные научные исследования в современном мире, 2017, 43-50
2. AM Vakhidova, GN Khudoyarova, ZT Muratova//teaching" Microbiology for 2nd year dental faculties" and interactive methodseuro-asiacferences, 2021. 108-110
3. AM Vakhidova, GN Khudoyarova, ZT Muratova Central Asian Journal Of Medical And Natural Sciences 2 (3)2021 , 204-208clinical Significance Of The Study Of The Microflora Of Echinococcal Contents And Determination Of Its Sensitivity To Antibiotics
4. EH Adolat Vahidova¹ , Gavhar Xudoyorova² , Zbrziyat Muratova³//THE SIGNIFICANCE OF LIPID PEROXIDATION IN LIVER TISSUE OF ANIMALS AFFECTED BY ECHINOCOCCOSIS Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 2 (32), 4299-4303
5. Vakhidova A.M., Khudayarova G. N., Boltaev K. S. (2020). Echinococcosis of the lungs, complicated by pecilomycosis. Monograph, Global Publishing House.

6. Raimkulov K. M., UsubalievaZh. M., Toigombayeva V. S., Kuttubaev O. T. (2018). Clinical and laboratory examination to detect echinococcosis infestation in residents of the Alai district of the Osh region. Proceedings of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. Department of Biological and Medical Sciences. No. 2 (201). pp. 74-78.
7. Samotrueva M. A., Yasenyavskaya A. L., Murtalieva V. Kh., Shpagina M. Yu. (2020). Effect of ACTH (6-9)-pro-gly-pro peptide on the intensity of lipid peroxidation in immunocompetent organs under conditions of "social" stress. In the collection: Fundamental and Applied Science: New Challenges and Breakthroughs. collection of articles of the International Scientific and Practical Conference, 276-279.
8. Vakhidova A.M., Muradova E. V., Nurimov P. (2020). To study the pathogenesis of echinococcosis. Avicenna. No. 71. pp. 27-32.